

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodijjon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Назаров Шавкат Назарович ЖАМОАТЧИЛИК МУҲОКАМАСИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА НОРМАТИВ- ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР СИФАТИНИ ОШИРИШДАГИ РОЛИ: ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Mahmarahimov Ixtiyor Baxtiyorovich TENDER SAVDOLARIDA RAQOBATGA ZID XATTI-HARAKATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA BELGILARI.....	14
3. Mamatmurodov Farrux Farxod ugli DEFINITIONS AND THEIR THEORETICAL ANALYSIS APPLIED TO ISLAMIC SECURITIES SUKUK.....	21
4. Normatov Ermamat Toyir o'g'li SHAHARLARDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	27
5. Мирзаева Лола Наимовна ХОДИМЛАРНИ АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТКАЗИШ ТИЗИМИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАР.....	36
6. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СОСТОЯНИИ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ВОЛНЕНИЯ.....	43
7. Choriev Anvar Qo'ziyevich ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ.....	50
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЖИНОЙ РАВИШДА ҲОМИЛА ТУШИРИШ (АБОРТ) ЖИНОЯТИ УЧУН ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ....	60
9. Нурматов Равшан Бегмаматович ПРОБАЦИЯНИНГ МАҚСАДИ ВА МОҲИЯТИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	70
10. Маматкулова Хосият Ураловна СВОЙСТВА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ.....	79
11. Adilxo'jayeva Surayyo Maxkamovna O'ZBEKISTONDA SUN'YIY INELLEKT TIZIMINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MASALALARI.....	88
12. Abdurasulova Kumrinisa Raimkulovna ZO'RLIK VIKTIMIZATSIYASINING TARIXIY JIHATLARI VA VIKTIMOLOGIYAGA OID ATAMALAR HAQIDA.....	95

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Mahmarahimov Ixtiyor Baxtiyorovich,
Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi
E-mail: imahmarahimov@icloud.com

TENDER SAVDOLARIDA RAQOBATGA ZID XATTI-HARAKATLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA BELGILARI

For citation: Mahmarahimov Iktiyor Bakhtiyorovich. SPECIFIC CHARACTERISTICS AND SIGNS OF ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR IN TENDER AUCTIONS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 8.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16782098>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada adolatli va shaffof tender jarayonlarini tashkil etish chora-tadbirlari, tender savdolarida raqobatga zid xatti-harakatlarning vujudga kelishi va ularni aniqlash mexanizmlari, tender savdolaridagi huquqbuzarlik jarayonlarini samarali aniqlash masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, tender savdolari bo‘yicha xorijiy va milliy elektron tizimlarni tahlil qilish va ularni o‘rgangan holda milliy mexanizmlarini ishlab chiqish, jumladan, tender qonunchiligi va amaliyoti bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribasi huquqiy jihatdan atroflicha tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: tender savdolari, raqobatga zid harakatlar, iste‘molchilar huquqlari, narxlar, taklif, xo‘jalik yurituvchi subyektlar.

Махмарахимов Ихтиёр Бахтиёрович,
Самостоятельный соискатель

Ташкентского государственного юридического университета
E-mail: imahmarahimov@icloud.com

ОСОБЕННОСТИ И ПРИЗНАКИ АНТИКОМПЕТИЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ТЕНДЕРАХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье обсуждаются меры по организации справедливых и прозрачных тендерных процессов, возникновение антиконкурентных действий в тендерах и механизмы их выявления, а также эффективные способы выявления правонарушений в тендерных процессах. Также проводится анализ зарубежных и национальных электронных систем в сфере тендеров и на основе этого анализа разрабатываются национальные механизмы, включая всесторонний правовой анализ опыта зарубежных стран в области законодательства и практики тендеров.

Ключевые слова: тендеры, антиконкурентные действия, права потребителей, цены, предложения, хозяйствующие субъекты.

Mahmarahimov Ikhtiyor Bakhtiyorovich,
Independent researcher of the Tashkent State University of Law
E-mail: imahmarahimov@icloud.com

SPECIFIC CHARACTERISTICS AND SIGNS OF ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR IN TENDER AUCTIONS

ANNOTATION

This article discusses measures for organizing fair and transparent tender processes, the emergence of anti-competitive behavior in tender auctions, and mechanisms for identifying such actions. It also addresses the effective detection of violations in tender processes. Furthermore, the article analyzes both foreign and national electronic systems related to tender auctions and, based on this analysis, develops national mechanisms. This includes a comprehensive legal analysis of the experiences of foreign countries regarding tender legislation and practices.

Keywords: tender auctions, anti-competitive behavior, consumer rights, prices, offers, economic entities.

KIRISH

Iqtisodiyot sohasida raqobat muhitini yanada rivojlantirish, xususan, tender o‘tkazishni huquiy jihatdan tartibga solish davlatimiz oldidagi muhim masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu sohada huquqbuzarliklar oldini olinishi orqali nafaqat iqtisodiyot, balki ijtimoiy-huquqiy soha ham rivojlanibgina qolmay kichik va o‘rta tarmoqda xo‘jalik subyektlari mamlakatimiz hududida o‘z faoliyatlarini kengaytirishlari mumkin bo‘ladi. Ko‘plab tadbirkorlik subyektlari tashkil qilinishi va O‘zbekiston investitsiyaviy salohiyati oshishi natijasida, iqtisodiy sohada sezilarli o‘sish kuzatilishi mumkin. Tender savdolari va davlat xaridlari jarayonlariga e‘tibor qaratilishining asosiy sabablaridan biri ushbu jarayonlarda yildan-yilga huquqbuzarliklarning oshib borishi va davlat budjetiga sezilarli miqdorda zarar keltirayotgani hisoblanadi. Lekin ushbu sohada qilinayotgan o‘zgarishlarga qaramasdan tender jarayonlarida bir qator qonunbuzarlik holatlari kuzatilmoqda. Statistika ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024-yil 20-sentyabr kuni berilgan hisobotda Raqobatni rivojlantirish va iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasi o‘tgan 8 oy davomida Toshkent shahri, 10 ta viloyat va Qoraqalpog‘istonda o‘tkazilgan umumiy summasi 12 mlrd so‘mlik davlat xaridlarida qonun buzilishi holatlarini aniqladi[1].

Bundan ko‘rinib turibdiki, raqobat qonunchiligi sohasida qonunchilik va nazorat mexanizmlari yanada takomillashtirilishi, yo‘l qo‘yilgan huquqbuzarliklar oldini olish choralari ko‘rilishi lozim. Bu boradagi ishlar ko‘lamini yanada rivojlanganini O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2022-yil 29-yanvarda 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to‘g‘risidagi 60-sonli Farmoni qabul qilingan bo‘lib, ushbu farmonning 97-maqsadi “Jahon savdo tashkilotiga a‘zo bo‘lish bo‘yicha tegishli takliflar ishlab chiqish” deb nomlanadi[2]. Bu esa mamlakatimizda tegishli savdo jarayonlarini shaffof va ochiq shaklda tashkil qilish va mamlakatimizda monopoliya ta‘sirini kamaytirish choralari ko‘rish va boshqa maqsad va vazifalarni oldimizga qo‘yadi.

MATERIAL VA METODLAR

Maqola umum qabul qilingan metodlar: qiyosiy-tahliliy, qiyosiy-mantiqiy ketma-ketlik asosida yoritilgan bo‘lib, unda ilmiy bilishning tahliliy, umumlashtirish, qiyosiy-huquqiy, tizimli-tuzilmaviy va formal yuridik o‘rganish usullaridan foydalanilib, tender savdolarida raqobatga zid xatti-harakatlar sohasida O‘zbekiston qonunchiligini takomillashtirish muammolari ilmiy tahlil etilgan.

TADQIQOT NATIJALARI

Bugungi kunda davlat xaridlari miqdorlari ko‘payishi hamda bozor iqtisodiyotida jadal o‘zgarishlar bo‘layotganligini inobatga olib, tender jarayonlarini huquqiy tartib solish muhim

ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekistonning o‘rnini xalqaro hamjamiyatda yana ham yuqori darajalarga ko‘tarish uchun tadbirkorlik subyektlari faoliyatini raqobat nuqtai nazaridan tartib solishning huquqiy asoslari yaratilmoqda. Xususan, “Raqobat to‘g‘risida”gi qonun 2023-yilda yangi tahrirda qabul qilindi va ushbu qonuning 29-moddasi bevosita savdolarida raqobatga cheklashga qartilgan tlablarni o‘zida aks ettirdi. Shuningdek hozirgi vaqtga kelib elektron savdolar rivojlana borgan sayin bu sohaga ham katta e‘tibor berib kelinmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4699-sonli qarorida va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-sonli Farmonida, ayniqsa, ushbu Farmonning 2.3.bandida “Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari” sifatida elektron tijoratni yanada rivojlantirish va uning rivojlanishiga bevosita bog‘liq bo‘lgan omillarni yaxshilash chora-tadbirlari belgilab berildi. Shuningdek, elektron tijorat rivojlana borgan sari undagi raqobat muhitini yaxshilash muammolari ham yuzaga chiqmoqda. Prezidentning 06.07.2020 yilda “Raqobat muhitini yanada rivojlantirish va iqtisodiyotdagi davlat ishtirokini qisqartirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6019-son Farmoni qabul qilindi. Ushbu farmon savdolarida raqobat muhitini yanada oshirish, iste‘molchilar manfaatlarini yana kuchliroq himoya qilish va raqobatbardoshlikni mustahkamlashda va qonunchilikka rioya qilishda samarali mexanizmlarni yanad takomillashtirishni o‘z ichiga oladi. Elektron savdolar rivojlana boshlagani sayin xuddi an‘anaviy savdolaridagidek, raqobatga zid xatti-harakatlar ko‘payib bormoqda.

TADQIQOT NATIJALARI TAHLILI

Tender savdolarida raqobatni cheklovchi yoki raqobatga zid xatti-harakatlarning mavjudligi davlat xaridlari samaradorligini sezilarli darajada kamaytiradi hamda iqtisodiyotga jiddiy zarar yetkazadi. Shu bois bunday harakatlarning o‘ziga xos belgilarini aniqlash va ularga huquqiy baho berish muhim ahamiyatga ega.

“Raqobat to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq, ushbu qonun va boshqa raqobatga oid qonunchilik hujjatlarida man etilgan harakatlar, hamda raqobatni cheklashga qaratilgan harakatlar yoki harakatsizlikning davlat organlari va tashkilotlari, mansabdor shaxslar yoki xo‘jalik yurituvchi subyektlar tomonidan sodir qilinishi tushuniladi.

Auksionda, birjada, davlat xaridlarida yoki har qanday savdolarida raqobatga zid xatti-harakatlar narxlarni belgilashni o‘z ichiga oladi, shu jumladan, almashtirish va bozorni taqsimlash. Firibgarlik odatda tender ishtirokchilari o‘zlarining mustaqil takliflarini taqdim etishdan ko‘ra o‘z takliflarini muzokara yo‘li bilan buyutmachilar bilan kelishishsa tenders avdolarida raqobatga zid xatti-harakatlar kelib chiqadi. Tender takliflarini soxtalashtirish - bu noqonuniy faoliyat bo‘lib, unda ishtirokchilar o‘zaro yashirin ravishda tenderda g‘alaba qozonishini kelishib, raqobat illuziyasini yaratishadi. Eng yaxshi narxni tanlab, ko‘pincha milliy va mahalliy hokimiyat organlari bo‘lgan xaridorlar ko‘proq pul to‘lashga majbur bo‘lishadi[3].

Savdolarida intellektual mulk bilan bog‘liq raqobatga qarshi harakatlarni to‘g‘ridan to‘g‘ri tartibga soluvchi normlar mavjud emas. Shu sababli an‘anaviy savdolarida qo‘llaniladigan umumiy normalar masalan franshizing yoki litsenziya shartnomasi bilan bog‘liq qonunchilik hujjatlari buzilsa, raqobatga qarshi xatti-harakatlar sodir qilinishi mumkin. Bundan tashqari bugungi kunda kiber savdolarida raqobatga qarshi kelishuvlar shuningdek ustun mavqeni suiste‘mol qilish bilan bog‘liq bir talay huquqbuzarliklar uchrab kelmoqda, “Raqobat to‘g‘risida”gi qonunning 19-moddasiga muvofiq, tovar yoki moliya bozorida ikki va undan ortiq tarafning raqobatni cheklashga yoki iste‘molchilarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga zarar yetkazilishiga olib keladigan yoxud olib kelishi mumkin bo‘lgan, bitta yoki bir nechta hujjatda aks ettirilgan yozma shakldagi shartlashuvi, shuningdek og‘zaki shakldagi shartlashuvi raqobatga qarshi kelishuv hisoblanadi. Agarda ushbu kelishuvlar quyidagi holatlarga olib kelsa o‘z-o‘zidan haqiqiy emas deb topiladi:

-narxlarni (tariflarni), chegirmalarni, ustamalarni, qo‘shimcha to‘lovlarni yoki ustama narxlarni sun‘iy ravishda belgilash yoki saqlab turish, erkin bozor narxlarining qaror topishiga to‘sqinlik qilish;

-taklif hajmini sun'iy ravishda o'zgartirish maqsadida ishlab chiqarish hajmlarini kelishib olish, tovarlarni ishlab chiqarishni iqtisodiy yoki texnologik jihatdan asossiz ravishda kamaytirish va (yoki) tugatish yoxud texnologiyalar va investitsiyalarni cheklashni kelishib olish;

-eng yaxshi takliflarni tanlashda, tenderlarda, auksionlarda, birjalarda va boshqa savdolarida (bundan buyon matnda savdolar deb yuritiladi) narxlarni oshirish, pasaytirish yoki saqlab turish;

-tovar yoki moliya bozorini hududiy prinsip bo'yicha, realizatsiya qilish yoki xaridlar hajmi bo'yicha, tovarlarning xillari bo'yicha yoxud tovarlarni sotuvchilar yoki sotib oluvchilar, tovar buyurtmachilari doirasi bo'yicha bo'lib olish yoxud mahsulot sotiladigan bozorlar ustidan nazorat o'rnatish;

-boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlarning muayyan tovarlarni sotuvchilar yoki sotib oluvchilar, buyurtmachilar sifatida tovar yoki moliya bozoriga kirishini cheklash yoki ularni bozordan chetlashtirish yoxud xo'jalik yurituvchi subyektlarni muayyan bozorga kiritmaslik;

-ayrim sotuvchilar yoki sotib oluvchilar bilan shartnomalar tuzishda shartnoma predmetiga taalluqli bo'lmagan shartlarni, shu jumladan moliyaviy mablag'larni, boshqa mol-mulknii, mulkiy huquqlarni o'zga shaxsga o'tkazishga doir asossiz talablarni majburan qabul qildirish yo'li bilan shartnomalar tuzish.

Shuningdek "Raqobat to'g'risida"gi qonunning 29-moddasi savdolarida raqobatni cheklashga qarshi talablar haqida va ushbu moddaga ko'ra, savdolar boshlang'ich narxni pasaytirish yoki oshirish yo'li bilan tashkil etilishi mumkin. Bundan tashqari ushbu moddaga muvofiq savdolarida rasobatni cheklashga olib keladigan yoki olib kelishi mumkin bo'lgan harakatlar, shu jumladan quyidagilar taqiqlanadi:

-savdolarni o'tkazishning qonunchilikda belgilangan tartibini buzish;

-savdolar ishtirokchilarining faoliyatini muvofiqlashtirish;

-savdolarning bitta yoki bir nechta ishtirokchisiga savdolarida ishtirok etish uchun imtiyozli shart-sharoitlar yaratish, shu jumladan axborotdan foydalanish orqali imtiyozli shart-sharoitlar yaratish;

-savdolariga oid hujjatlarga va qoidalarga, shu jumladan e'lonning matniga ishtirokchilar o'rtasida raqobatni cheklaydigan yoki cheklashga olib kelishi mumkin bo'lgan talablarni kiritish;

-savdolarning o'tkazilish jarayoniga va natijalariga ta'sir ko'rsatish;

-savdolarida talabning o'zgarishiga, narxlarning sun'iy ravishda oshirilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan yolg'on, asossiz ma'lumotlarni tarqatish;

-savdolarning operatorlari va (yoki) tashkilotchilari va (yoki) buyurtmachilari va (yoki) savdolar ishtirokchilari tomonidan raqobatga qarshi kelishuvlarni hamda muvofiqlashtirilgan harakatlarni amalga oshirish;

-elektron tarzda o'tkaziladigan savdolarida narxlarning sun'iy ravishda shakllantirilishiga olib keladigan narx algoritmidan, ya'ni tovarlar narxini oldindan belgilangan parametrlarga asosan monitoring qilish, hisob-kitob qilish, belgilash va nazorat qilish imkoniyatini beruvchi dasturiy ta'minotdan foydalanish;

-savdolarida savdo shartlarini bir necha marta bajarmaslik natijasida tovarning narxlarini raqobat mavjud bo'lganda shakllangan narxlardan (talab, taklif yoki ishlar hajmidan) ancha oshirish;

-buyurtmachining yoki sotuvchining savdolar natijalariga ko'ra shartnoma tuzishdan asossiz ravishda bo'yin tovlashi.

Yuqoridagi qoidalar ko'pchilik qismi an'anaviy savdo jarayonlarini raqobat nuqtai nazaridan tartibga soladi, lekin elektron tijorat uchun ham birdek amal qilaveradi. Chunki tijorat elektron tarzda bo'ladimi yoki an'anaviy baribir tijoratligicha qolaveradi.

Dr. John M. Connor tender jarayonlaridagi raqobatga qarshi xatti-harakatlarning global savdo, ularning ta'siri sifatida odatda tender jarayonida raqobatni yo'q qilish uchun til birlashtirish va natijada narxlar sun'iy ravishda oshirishni ko'rsatib o'tadi. Takliflarni soxtalashtirish milliy chegaralar bilan chegaralanmaydi, u xalqaro bozorlarda uchraydi va global savdoga ta'sir qiladi. Takliflarni soxtalashtirish iste'molchilar uchun narxlarning oshishiga, samaradorlikning pasayishiga, innovatsiyalarning pasayishiga va iqtisodiy o'sishning sekinlashishiga olib keladi. Bu bozor dinamikasini buzib, ichki va xalqaro savdoga salbiy ta'sir qiladi[4].

Bundan ko‘rinib turibtki, takliflarni soxtalashtirish jarayoni faqatgina mahalliy hudud bilan cheklanib qolmaydi. Ushbu holatda tender jarayonlarida raqobatga zid xatti-harakatlarni sodir qilish orqali nafaqat davlat budjetiga balki ko‘plab iste‘molchilarning huquq va manfaatlariga jiddiy putur yetkazilishi mumkin.

Qoloaversa, tenderlarda raqobatga zid xatti-harakatlarning asosiy belgilari quyidagilardan iborat:

- Narxlarni sun‘iy belgilash yoki saqlab turish;
- Bozorni bo‘lib olish yoki hududiy taqsimlash;
- Takliflar sonini sun‘iy ravishda cheklash;
- Tender natijalariga noqonuniy ravishda ta‘sir ko‘rsatish;
- Axborotni manipulyatsiya qilish va noto‘g‘ri axborot tarqatish;
- Elektron savdolarida narxlarni algoritmlar orqali sun‘iy shakllantirish.

O‘zbekiston qonunchiligida ushbu holatlarni tartibga soluvchi normalar mavjud bo‘lsa-da, amaliyotda ularning ijrosi qoniqarli darajada emas. Buning asosiy sababi huquqiy nazorat mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmagani hamda huquqbuzarliklarni aniqlash uchun texnologik tizimlarning mavjud emasligidir.

Tender savdolarida raqobatga zid xatti-harakatlarning asosiy belgisi sifatida takliflarni sun‘iy ravishda kelishib olish (kartel kelishuvi) hisoblanadi. Bu jarayonda bir nechta xo‘jalik yurituvchi subyektlar o‘zaro kelishib, g‘olibni oldindan belgilab olish orqali haqiqiy raqobat muhiti yaratilishiga to‘sqinlik qiladilar. Natijada tenderda qatnashayotgan boshqa ishtirokchilarga nisbatan teng imkoniyat tamoyili buziladi, davlat byudjetiga sezilarli zarar yetkaziladi va bozor iqtisodiyoti prinsiplariga putur yetkaziladi.

Rossiyalik olim A.V. Yurasovning ta‘kidlashicha, tenderlarda raqobatga qarshi harakatlar asosan quyidagi belgilar bilan ifodalanadi: narxlarni kelishib belgilash, bozorni hududiy yoki tovar turlariga qarab bo‘lib olish, taklif hajmini kelishib olish va xaridlarni manipulatsiya qilish. Bunday holatlar ko‘pincha tender hujjatlarida yuzaga keladigan o‘xshashliklar, qatnashuvchilarning navbatma-navbat g‘olib bo‘lishi yoki doimiy ravishda bir xil narxlarda taklif berishi kabi holatlarda ko‘rinadi[5].

AQShlik iqtisodchi Dr. Liny Jose fikriga ko‘ra, raqobatga zid xatti-harakatlarning muhim belgilaridan biri bu “takliflarni soxtalashtirish” (bid rigging) bo‘lib, bunda tender qatnashchilari kelishib olgan holda ataylab yuqori yoki past narxlarni taklif qilish orqali g‘oliblikni oldindan belgilab olishadi. Natijada tender savdolarida raqobat illuziyasi yaratiladi va davlat xaridlarida ortiqcha xarajatlarga olib keladi[6].

Shuningdek, Yevropa Ittifoqida tender jarayonlaridagi raqobatga zid xatti-harakatlar tahlil qilinayotganda, ishtirokchilarning savdo natijalarini oldindan bilishi yoki kelishib olish belgilariga alohida e‘tibor qaratiladi. Masalan, Germaniyada kartel kelishuvlari va soxta raqobat belgilarini aniqlash uchun maxsus raqamli monitoring tizimlari qo‘llaniladi. Ushbu tizimlarda qatnashchilarning narxlari va tender tarixidagi o‘zgarishlar avtomatik tarzda tahlil qilinadi va shubhali holatlar davlat nazorat organlariga xabar qilinadi[7].

Janubiy Koreyada esa “Bid Rigging Indicator Analysis System” (BRIAS) deb nomlangan maxsus raqamli dasturiy ta‘minot orqali davlat xaridlarida takliflar bo‘yicha ma‘lumotlar avtomatik tahlil qilinib, shubhali holatlar aniqlanadi va raqobatga qarshi xatti-harakatlarga qarshi tezkor choralar ko‘riladi. Ushbu tajribani O‘zbekiston sharoitida ham qo‘llash samarali natijalarni berishi mumkin[8].

Tender savdolari jarayonini raqobat nuqtai nazaridan tartibga solishda Daniel Sokol, taniqli monopoliyaga qarshi olim, elektron tijoratda raqobatga qarshi talablarni cheklash uchun bir nechta g‘oyalarni taklif qilgan. Uning ishi bozorlarning iqtisodiy dinamikasini tushunishga va raqobat, innovatsiyalar va iste‘molchilar farovonligini oshirish uchun tartibga solish va ijro etish strategiyasini ishlab chiqishga qaratilgan. Sokol raqobatbardosh amaliyotlarning oldini olish uchun onlayn platformalarni tartibga solishni, shu jumladan sotuvchilar va xizmat ko‘rsatuvchi provayderlarga adolatsiz talablarni qo‘yishni qo‘llab-quvvatlaydi. Jumladan onlayn platformalar o‘rtasida shaffoflik, kamsitmaslik va adolatli raqobatni rivojlantirish bo‘yicha tartibga solish choralarini taklif qilish

orqali raqobatga zid xatti-harakatlarni elektron tijoratda kamaytirishni taklif qilingan. [9]. Shuningdek, bozorlarni monitoring qilish orqali va monopoliyaga qarshikurashuvchi mexanizmlarni yaratish orqali onlayn platformalar tomonidan raqobatga qarshi xatti-harakatlarni aniqlash va oldini olish jarayonlarida yetarli darajada yutuqlarga erishishni aytib o‘tadi. U narxlarni belgilash, til birlashtirish va elektron tijoratda ustunlikni suiiste‘mol qilish kabi muammolarni hal qilish uchun monopoliyaga qarshi qonunlar va ijro mexanizmlarini kuchaytirish zarurligini ta‘kidlaydi [10].

Iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish choralari onlayn platformalar savdo jarayonlariga manipulyatsiya qilinishi lozim va bu bozor kuchini suiiste‘mol qilishning oldini olishga va tijoratda adolatli raqobat va iste‘molchilar farovonligini ta‘minlashga yordam beradi [11]. Tijoratda raqobatga qarshi harakatlar ta‘qiqlanishi nafaqat is‘temolchilar balki butun iqtisodiyot uchun muhim hisoblanadi. Raqobatga qarshi talablarni va tender savdolaridagi muammolarni, shu jumladan maxfiylik muammolarini hal qilish uchun tartibga solish zarur hisoblanadi. Bozorlarda raqobat, innovatsiyalar va iste‘molchilar farovonligini targ‘ib qilish uchun tartibga solish va ijro etish mexanizmlari qo‘llanilishi tijoratda sezilarli o‘sish kuzatilishiga olib keladi.

XULOSA

Raqobatga qarshi kelishuv, xatti-harakatlarga shunchaki majlis qilib yoki gap bilan kurashib bo‘lmaydi. Insonlarning huquqiy savodxonligini oshirish, qonunlarga amal qilib yashash tarzini shakllantirish, davlat va fuqarolar o‘rtasida o‘zaro ishonch va mutanosiblikni yo‘lga qo‘yish, davlat organlari xodimlarini kartellar iqtisodiyotga bolta uruvchi yomon illat ekanligi va unga qarshi kurashish lozimligi to‘g‘risida doimiy o‘qitib borish bilan bu kabi huquqbuzarliklar oldi olinishi va biznes tarqqiyoti uchun zamin yaratilishi mumkin.

Qolaversa, tadqiqotlarimiz shuni ko‘rsatadiki, tenderlarda raqobatga zid xatti-harakatlar amalga oshirilganda, aksariyat hollarda davlat tomonidan aniqlanmasdan qolmoqda. Shu sababdan, tenderlarda raqobatga zid xatti-harakatlarni aniqlash va bularga huquqiy barham berish maqsadida quyidagi xulosa va tavsiyalarni ilgari surishimiz mumkin:

Birinchidan, tender savdolarida qatnashuvchi ishtirokchilar minimal miqdorini ko‘paytirish kerak. Chunki qonunchiligimizga ko‘ra tenderda kamida ikkita ishtirokchi qatnashsa, tender o‘tkazilgan hisoblanadi. Lekin bu holat ishtirokchilar tenderda kartel kelishuvlari tuzishlari uchun qulay sharoit hisoblanadi, agarda ishtirokchilar soni oshirilsa, kelishuv tuzish ehtimoli sezilarli darajada kamayishi mumkin.

Ikkinchidan, qurulish industriyasida tender savdolari jarayonlarida Yaponiya tajribasi asosida tasodifiy g‘olib ishtirokchini tanlashni joriy qilish lozim. Chunki agar takliflar tasodifiy tanlansa, tender ishtirokchilari qaysi birining taklifi qabul qilinishi bo‘yicha ma‘lumotga ega bo‘lmaydi. Bu esa ishtirokchilar o‘rtasida kartel kelishuvlarining oldini olishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, O‘zbekistonda ham tender jarayonlarida axborotlarni skrining qiluvchi va kartel kelishuvlarni tahlil qiluvchi tizimlar xususan BRIAS (Bid rigging indicator analysis System) ni joriy qilish lozim. Ushbu dastur Janubiy Koreya davlatida joriy qilingan bo‘lib, bu tizim orqali davlat xaridlari jarayonlarida barcha ma‘lumotlarni to‘planib tahlil qilinadi, barcha tender o‘tkazuvchi buyurtmachilar tender ma‘lumotlarni ushbu tizimga yuborishi shart qilib qo‘yiladi, dastur esa ishtirokchilar takliflarni tahlil qilish orqali tender savdolaridagi raqobatga qarshi kelishuvlar oldi olinadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. “Raqobat qo‘mitasi respublika bo‘ylab jami 12 mlrd so‘mlik davlat xaridlari noqonuniy o‘tkazilganini aniqladi” (“The Competition Committee has identified illegal state procurements worth a total of 12 billion soums across the republic.”). <https://www.gazeta.uz/oz/2024/09/20/tenders/>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” Farmoni. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026”) <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

3. Конкурентное право и политика Узбекистана [Текст]: учебник / Бахшилло Камолович. Ходжаев, Хусайн Мухаммад угли Раджапов. Т.: Изд-во ТГЮУ, 2023.261-262 с. (Competition law and policy of Uzbekistan [Text]: textbook / Bakhshillo Kamolovich. Khojaev, Khusain Muhammad ugli Rajarov. T.: Publishing house TSUL, 2023.261-262 p)
4. Connor, John M. Global price fixing. Vol. 2. Heidelberg: Springer, 2007./ Коннор, Джон М. Глобальное ценовое сговор. Т. 2. Гейдельберг: Шпрингер, 2007.
5. Юрасов А.В. Антимонопольное регулирование в государственных закупках: теория и практика. – Москва: Юридическая литература, 2021. – С. 128./ Yurasov A.V. Antimonopoly Regulation in Public Procurement: Theory and Practice. – Moscow: Legal Literature, 2021. – p. 128.
6. Dr. Liny Jose K. Economic Response of Competition law in USA. International Journal of Law Management and Humanities, Volume 4, Issue 3, Page 192 – 197./ Д-р Лини Джоз К. Экономическая реакция антимонопольного законодательства в США. Международный журнал права, управления и гуманитарных наук, том 4, выпуск 3, страницы 192–197.
7. Taplin R., Fuchikawa K. (ed.). Competition Law, Regulation and Digital Platforms: Japan, China, UK, EU and USA. – Taylor & Francis, 2025./ Таплин Р., Футикава К. (ред.). Антимонопольное право, регулирование и цифровые платформы: Япония, Китай, Великобритания, ЕС и США. – Тейлор и Фрэнсис, 2025.
8. Law Y. K., Fong C. S. Emerging Markets’ Carbon Pricing Development: A Comparative Analysis of China and South Korea’s Experience //World. – 2025. – Т. 6. – №. 2. – С. 58./ Ло Ю. К., Фонг Ч. С. Развитие углеродного ценообразования на развивающихся рынках: сравнительный анализ опыта Китая и Южной Кореи //World. – 2025. – Т. 6. – № 2. – С. 58.
9. Sokol, D. Daniel. “Cartels, corporate compliance, and what practitioners really think about enforcement.” Antitrust LJ 78 (2012): 201./ Сокол Д. Даниэль. «Картели, корпоративный комплаенс и что практики на самом деле думают о правоприменении». Антимонопольный журнал, т. 78 (2012): с. 201.
10. Costello R. Auction politics: Party competition and expansionary election promises //European Journal of Political Research. – 2025. – Т. 64. – №. 1. – С. 29-52./ Костелло Р. Аукционная политика: партийная конкуренция и расширяющиеся предвыборные обещания //European Journal of Political Research. – 2025. – Т. 64. – № 1. – С. 29–52.
11. Carbone C., Calderoni F., Jofre M. Bid-rigging in public procurement: cartel strategies and bidding patterns //Crime, Law and Social Change. – 2024. – Т. 82. – №. 2. – С. 249-281./ Карбоне К., Кальдерони Ф., Жофре М. Манипулирование торгами в государственных закупках: стратегии картелей и модели подачи заявок //Crime, Law and Social Change. – 2024. – Т. 82. – № 2. – С. 249–281.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000